

Título: El tutor y su influencia en el proceso de formación del especialista Medicina General Integral.

Title: The tutor and his influence in the process of training of the specialist General Medicine Integral.

MSc. Martha Eda Serrano Rosaut: profesora Asistente de Pregrado del Departamento de Atención a Estudiantes Extranjeros, Universidad de Camagüey, Sede "Ignacio Agramonte Loynaz", martha.serrano@reduc.edu.cu. CP: 74650. Teléf: (5332) 214535

Lic. Yamilex Elias Mejias. Profesora asistente. Filial de Ciencias Médicas. Mayarí. Holguin yamilexhlg@infomed.sld.cu

MSc. Yulaide Yamilet Gómez Oliveros. Profesora Asistente. Filial de Ciencias Médicas. Mayarí. Holguin. Yulaidigomez@infomed.sld.cu

Lic. Katia Mojarrieta Leyva. Profesor Asistente. Dpto. de Formación General. Filial de Ciencias Médicas. Mayarí.

Barbara Angela Serrano Rosaut. Profesora Asistente. Investigador Agregado. Dpto. de Formación General. Filial de Ciencias Médicas. Mayarí. Holguin. barbarahlg@infomed.sld.cu

Resumen: Introducción: La investigación tiene como objetivo: caracterizar desde la perspectiva de los tutores, los factores que influyen en el proceso de formación del especialista de Medicina General integral en el Policlínico Docente 26 de julio del municipio de Mayarí, durante el curso 2016-2017. Método: Se realizó una investigación donde se emplearon métodos teóricos y empíricos para la solución de problemas. Se diseñó una encuesta y una entrevista. La encuesta fue dirigida a tutores Resultados: Fueron identificados como factores, falta de categoría docente superior, deficiente preparación pedagógica y experiencia como tutor, traslados de áreas de salud, salidas a misión internacionalista, traslado a largas distancias para realizar sus funciones, la vinculación con actividad no relacionada directamente con el postgrado y la ausencia a las actividades metodológicas del curso y la carencia de un diseño de superación. Conclusiones: Los docentes que se desempeñan como tutores en el Policlínico 26 de julio de Mayarí poseen la experiencia como profesionales para asumir la tutoría en la formación de especialistas de Medicina General debido a sus años de experiencia como especialistas, pero carecen en la práctica de un plan de actualización pedagógico-metodológica y una guía o planificación de desarrollo estructurada que permita lograr su desempeño adecuadamente.

Palabras clave: Tutores, capacitación profesional, Atención Primaria de Salud

Summary

Introduction: The design of the system of training of the specialist of General Medicine Integral has like fundamental aim the superación constant and systematic and the development of his skills and skills that allow the increase of the quality of the services. Aim: characterise from the perspective of the tutors, the factors that influence in the process of training of the specialist of General Medicine integral in the Policlínico Educational 26 July of the municipality of Mayarí, during the course 2016-2017. Method: it realised an investigation where employed theoretical and empirical methods for the solution of problems. It designed a survey and an interview. The survey was headed to tutors of the residents. Results: they Were identified like factors, fault of upper educational category, deficient pedagogical preparation and experience like tutor, transfers of areas of health, exits to mission internacionalista, transfer to long distances to realise his functions, the links with unrelated activity directly with the postgrado and the absence to the methodological activities of the course and the lack of a design of superación. Conclusions: The educational that exert like tutors in the Policlínico 26 July of Mayarí possess the experience like professionals to assume the tutoría in the training of specialists of General Medicine because of his years of experience like specialists, but carecen in the practice of a plan of pedagogical update-methodological and a guide or planning of development structured that it allow to attain his exert properly

Keywords: Tutors, professional training, Primary Health Care